

DIVERSITATEA GRAIURILOR DACOROMÂNE MARCATĂ ÎN OPERA CĂRTURARILOR ROMÂNI

STELA SPÎNU,
Universitatea AȘM

Graiurile dacoromâne numără 25 milioane de vorbitori în România și în afara granițelor ei (compact sau izolat) în Basarabia, Transnistria, Ucraina (Bucovina de nord, Ținutul Herța, sudul Basarabiei, Maramureșul de nord/regiunea Transcarpatică și în sate răzlețite de la Nistru până la Bug și chiar până la Nipru), în Ungaria (pe Valea Tisei), în Serbia (Banatul Sârbesc), în Bulgaria (Zona Vidinului, Valea Timocului și Cuadrilateralul Dobrogei), în Federația Rusă (ținuturile Krasnodar și Primorie, și în reg. Omsk), în Republica Georgia (Republica Abhazia), în Kazahstan (reg. Aktiubinsk), în Kârgâzstan, SUA, Canada, Australia, Israel [6, p. 23].

Pe plan istoric, diversitatea graiurilor dacoromâne este marcată în opera mai multor cărturari români. Printre aceștia se înscrie Diaconul Coresi (decedat la 1583), care alături de ucenicii săi tipărește în cea de-a doua jumătate a sec. al XVI-lea lucrări de o deosebită importanță. La baza limbii cărților elaborate se află graiul din sudul Ardealului – nordul Țării Românești. În efectuarea traducerilor, diaconul pornește de la textele rotacizante maramureșene, însă operează anumite modificări. Astfel, el înlătură particularitățile arhaice dialectale din textele maramureșene, înlocuindu-le cu forme din graiul muntenesc. Sunt substituite unele cuvinte mai puțin cunoscute cu altele, având o mai largă circulație [5, p. 22].

Cuvinte vechi, utilizate în comun cu regionalisme, dar și variante fonetice dialectale, înregistrăm în opera cronicarilor moldoveni Grigore Ureche și Miron Costin. Grigore Ureche (1590-1647) utilizează un șir de dialectisme, alături de împrumuturi slave și neogrecești. Cronicarul M. Costin (1633–1691) tinde spre un mod de exprimare deosebit de cel regional, fiind vădită tendința spre folosirea neologismelor, deși în unele lucrări înregistrăm elemente specifice graiurilor munteneste.

Unele date privind diversitatea dacoromânei le notăm în opera lui Simion Ștefan (n. ? – 1656), mitropolit al Ardealului. În *Predislovia Noului Testament* de la Alba-Iulia din 1648, apărut în limba română, cărturarul încearcă să definească esența cuvintelor ca purtătoare ale informației: „Bine știm că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni carii îmblă în toate țările; așa și cuvintele, acelea sunt bune carele le înțeleg toți”. Tot aici se atenționează și asupra capacității limbii române de a se îmbogăți cu neologisme [wikipedia. org/wiki/SimionȘtefan].

În baza traducerilor efectuate, cărturarul transilvănean susține că despărțirea poporului român prin hotare politice a cauzat unele divergențe în evoluția graiurilor românești: „rumânii nu grăiesc în toate țările într-un chip, încă nici într-o țară toți într-un chip“ [1, p. 170].

Despre posibilitatea delimitării mai multor graiuri ale limbii române afirmă Ioan Zobă, protopopul din Vinț. În *Sicriul de aur* (Sebeș, 1683), preotul atenționează în *Cuvânt către cititori*: „afla-vei și cuvinte, pentru că românii nu grăim toți într-un chip, cum iaste *alina-împotriva, hașna-folosul, alduiala-blagoslovenia* și alte care le-am pus după obiceiul cum grăiescu pe aceste locuri“ [1, p. 273]. Activând în aceeași perioadă cu mitropoliții Dosoftei (în Moldova) și Teodosie (în Țara Românească), Ioan Zobă a contribuit la prosperarea limbii române în teritoriu prin traducerea a mai multor texte cu caracter religios.

Referindu-se la limba cronicarilor munteni, V. Marinescu semnalează asupra trăsăturilor sale populare, dintre care multe s-au impus cu timpul ca normă supradialectală în limba română literară, iar altele, mai puține, s-au păstrat până astăzi în graiurile din sudul țării, ca elemente regionale [5, p. 61].

Pe linia celor relatate menționăm aportul adus de Varlaam (1580-1657), scriitor și om de cultură, mitropolit al Moldovei în perioada 1632-1653, și Dosoftei (1624-1693), poet, traducător, mitropolit al Moldovei în anii 1671-1686. Opera lui Varlaam se caracterizează printr-un limbaj împânzit de regionalisme și cuvinte vechi, cu o circulație restrânsă în vorbire, lui aparținându-i și primele versuri în română, intitulate *Stihuri în stema domniei Moldovei*. Dosoftei, ca și predecesorul său, a realizat traduceri ale cărților religioase, destinate slujbelor bisericești. Referindu-se la stilul lui Dosoftei, Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu conchid: „în istoria limbii române literare, Dosoftei apare alături de Varlaam și Ion Neculce printre primii scriitori care reușesc să valorifice în mod artistic elemente din vorbirea populară și din creațiile folclorice“ [6, p. 160].

Stolnicul C. Cantacuzino (1655-1716), diplomat, istoric și geograf din Țara Românească, în lucrarea *Istoria Țării Românești* susține: „însă rumânii, înțeleg nu numai ceștea de aici, ce și din Ardeal, carii încă și mai neaoși sunt și moldovenii și toți câți într-altă parte să află și au această limbă, măcar fie și ceiași osebită în niște cuvinte den amestecarea altor limbi, cum l-am zis mai sus, iară tot unii sunt. Ce dară pe aceștia, cum zic, tot români îi ținem, că toți aceștia dintr-o fântână au izvorât și cură“ [3, p. 52].

Referințe la diversitatea graiurilor românești consemnăm în lucrarea *Descrierea Moldovei* de D. Cantemir (26 octombrie 1673 – 21 august 1723). Cităm: „graiul moldovenesc are ca și celelalte graiuri rostirile lui felurite. Cea mai bună rostire este la Iași“. Autorul consemnează că „cei ce locuiesc la Nistru amestecă în graiul lor multe vorbe leșești. Vlahii și

ardelenii au același grai cu moldovenii, dar rostirea lor este mai aspră ... și recunosc de fapt că graiul moldovenesc este mai curat decât al lor“ [2, p. 227].

Lui B. P. Hasdeu îi aparține primul chestionar redactat pentru studierea pe teren a graiurilor românești și tipărit sub titlul *Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română* (1884), care include 206 întrebări, referitoare la fonetică, gramatică și lexic, precum și la obiceiuri, credințe, practici populare etc. În 1886–1898, savantul publică volumele I (1886), II (1887), III (1893) și IV (1898) din *Etymologicum Magnum Romaniae*. În 1885, B. P. Hasdeu a organizat o vastă anchetă dialectală, în a cărei rază erau cuprinse toate provinciile românești. Chestionarul includea 206 întrebări (64 – la fonetică, 3 – la gramatică, 86 – la lexic, 71 – la obiceiuri, credințe, superstiții, practici populare), referitoare la fonetică, gramatică și lexic, precum și la obiceiuri, credințe, practici populare etc. S-a obținut un material bogat, dar ancheta nu a dus la întocmirea unui atlas [4, p. 41].

Despre varietatea limbii române vorbește M. Kogălniceanu, om politic, gazetar și scriitor, în *Introducere la Dacia literară* (1840): „așadar foaia noastră va fi un repertoriu general al literaturii românești, în carele ca într-o oglindă se vor vedea scriitorii moldoveni, munteni, ardeleni, bucovineni, fieștecarele cu ideile sale, cu limba sa, cu chipul său“.

Lucrările nominalizate conțin doar referințe tangențiale la structura dialectală a dacoromânei. Propriu-zis acest obiect de studiu va fi abordat, ulterior, în lucrările lui Heimann Hariton Tiktin, Moses Gaster, G. Weigand, Alexandru Philippide, Iorgu Iordan, Sextil Pușcariu, Emil Petrovici, Sever Pop, Ștefan Giosu, Romulus Todoran și Magdalena Vulpe, personalități marcante din domeniul dialectologiei și geografiei lingvistice.

În prezent, structura dialectului dacoromân reprezintă un subiect actual și controversat în literatura de specialitate. Pornind de la criteriul genetic, Alexandru Philippide, Iorgu Iordan, Emiliu Vasiliu, Alexandru Mareș și Ion Gheție afirmă despre două ramificații teritoriale ale dacoromânei: nordică, din care fac parte graiurile de tip moldovenesc și sudică, care include, în principal, graiurile de tip muntenesc. G. Weigand, W. Gaster, având la bază criteriul areal, vorbesc despre trei „dialecte“: bănațean, moldovean, muntean. E. Petrovici completează această informație, constatând că vorbirea din Crișana formează a patra subdiviziune dialectală a dacoromânei, iar S. Pop și R. Todoran stabilesc al cincilea subdialect dacoromân – cel maramureșean.

Referințe bibliografice

1. Bianu, I., Hodos, N. *Bibliografia românească veche*. Vol. I, București, 1903.
2. Cantemir, D. *Descrierea Moldovei*. Chișinău, 1997.
3. *Cronicarii munteni*. Ediție îngrijită de M. Gregorian. București, 1961.

-
4. Ionescu, E. *Manual de lingvistică generală*. București, 2011.
 5. Marinescu, V. *Momente de referință ale evoluției limbii române literare*. București, 2005.
 6. Rosetti, Al., Cazacu, B., Onu, L. *Istoria limbii literare române*. Vol. I, București, 1971.
 7. Zagaevski, Vl. *Despre limbile romanice și subdiviziunile teritoriale ale limbii române*. În: „Limba română“, Chișinău, 1991, nr. 3-4, p. 21-28.